

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Уралова

Старший преподаватель института переподготовки и повышения
квалификации директоров и специалистов дошкольных образовательных
организаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7457306>

Аннотация

В данной статье рассматриваются проблемы, особенности и педагогические условия выявления и развития творческих способностей у детей посредством празднования национальных праздников в организациях дошкольного образования.

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, организация дошкольного образования, способность, праздничные мероприятия, социальное сотрудничество, духовно-воспитательная работа, воспитание, педагогические условия.

Abstract: This article discusses the problems, features and pedagogical conditions for identifying and developing creative abilities in children through the celebration of national holidays in preschool educational institutions.

Basic concepts: preschool education, preschool age, organization of preschool education, ability, festive events, social cooperation, spiritual and educational work, education, pedagogical conditions.

Дошкольное образование – одно из направлений, вышедших сегодня на новый этап развития в нашей стране. Доведение детей нашей страны до гармоничной зрелости во всех аспектах с ранних стадий развития ставится конечной целью проводимой комплексной работы по коренной реформе системы, активного внедрения опыта развитых стран и международных моделей в систему. Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев указывал, что «наука, образование и воспитание являются краеугольным камнем развития, той силой, которая делает страну могущественной и делает нацию великой».

«Дошкольное образование и воспитание - вид непрерывного образования, направленный на образование и воспитание детей, их интеллектуальное, нравственно-этическое, эстетическое и физическое развитие, а также подготовку их к общему среднему образованию» определено в Законе Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании».

Известно, что праздники – это «люди, нации, народы, государства, отмечающие определенные дни в году особыми торжествами» и каждый из них имеет свое «значение».

«Праздник считается показателем лучших сторон материальной и духовной культуры человека, на празднике демонстрируются самые замечательные достижения и свершения народа. Потому что люди, особенно дети, надевают на праздник свои лучшие наряды, готовят вкусную еду, сопровождаются веселым настроением, соблюдают лучшие традиции, демонстрируют свои способности и креативность».

Особое значение в духовно-нравственном и художественно-эстетическом развитии детей имеют духовно-воспитательные мероприятия, организуемые в дошкольных образовательных организациях в связи с различными праздниками и славными датами.

Такие характеристики, как «появление интереса к социальным мотивам и национальным традициям, стремление к самовыражению», «появление потребности в достижении успеха» и «появление самооценки, появление духовно-нравственного мироощущения окружающим» у детей дошкольного возраста также учитывается «Концепция непрерывного духовного воспитания», и, на наш взгляд, участие в праздничных мероприятиях способствует эффективной реализации таких педагогических задач, как «создание и закрепление новых мотивов посредством деятельности и ролевых игр» и «приобретение морально-нравственных навыков и компетенций».

В усовершенствованной второй редакции Государственной учебной программы для организаций дошкольного образования «Илк қадам», разработанной совместно с Министерством дошкольного образования и международной организацией ЮНИСЕФ, праздники, проводимые в дошкольных образовательных учреждениях («День независимости Республики Узбекистан», «День учителей и наставников», «День Конституции Республики Узбекистан», «День Нового года», «8 марта: Международный женский день», праздник «Навруз», «День памяти и признательности») еще раз подтверждает свои образовательные и воспитательное значение в развитии ребенка.

Проведение праздничных мероприятий в дошкольных образовательных организациях является частью непрерывного педагогического процесса и, помимо стимуляции личности ребенка, в том числе творческих способностей, умений и инициативы, выполняет также ряд

педагогических и психологических задач, таких как воспитание самосознания и уважение к обществу, а также развитие внимания, памяти и речи.

С точки зрения развития творческих способностей детей при проведении праздничных мероприятий необходимо подчеркнуть следующие особенности:

- перед праздничными мероприятиями дети будут готовиться в течение определенного периода времени, что послужит дополнительной тренировкой для укрепления определенных творческих способностей детей;
- в процессе подготовки к праздничным мероприятиям ребенку отводится определенная роль (задача) исходя из его способностей и возможностей, в этом процессе у ребенка формируется понимание сути и значения его творческих способностей, уверенность в себе, навыки самостоятельной работы и ответственности;
- оценка, данная ему показом его творческих способностей на праздничном мероприятии, поощрит ребенка, в то же время, он поймет определенные пробелы в своих способностях, и создаст основу для усиления его желания работать с учителем в будущем, чтобы устранить их;
- проведение мероприятий в виде прослушивания или конкурса формирует у ребенка первоначальное представление о здоровой конкуренции, уважении к другим, правильной оценке собственных возможностей;
- данные мероприятия знакомят родителей, специалистов и широкую общественность с творческими способностями детей, закладывают фундамент социального сотрудничества для дальнейшего развития в будущем.

При этом особое внимание при подготовке детей к праздничным мероприятиям следует уделить следующим аспектам:

- повышать интерес детей, правильно оценивая направленность творческих способностей и уровень развития и правильно распределяя определенные роли исходя из возможностей ребенка и не перенапрягая их;
- выбор формы мероприятия и содержания сценария в соответствии с содержанием и духом праздника, с учетом интересов детей и собственных предложений и инициатив, заблаговременное планирование достаточного времени для подготовки к мероприятию;

- необходимо объяснить ребенку смысл и суть события, роль или задачу, отведенную в нем ребенку, и желательно, чтобы ребенок как можно полнее понял, что от него требуется. Объяснение ребенку его роли в мероприятии как цели позволяет ему осознанно, с большим мастерством и удовольствием проявить свои творческие способности;
- исходя из способностей ребенка обновлять его выступление на мероприятии по содержанию (например, не повторять его выступление на предыдущих мероприятиях), а также определять уровень других способностей, давая ему новые роли (например, если он продекламировал стихотворение на предыдущих мероприятиях, на этом он исполнит песню);
- путем подробного объяснения ребенку, кто будут участниками мероприятия, не допустить волнения, которое может возникнуть у них, заранее морально подготовить ребенка к различным непредвиденным ситуациям (например, забывание текста стихотворения, умиление чьими-либо действиями, техническими перерывами и т.п.);
- индивидуальное и дружеское обсуждение с ребенком его выступления на мероприятии после мероприятия, дача советов и рекомендаций родителям по дальнейшему развитию способностей их ребенка.

В заключение можно сказать, что организация праздничных мероприятий в организациях образования в соответствии с указанными выше педагогическими особенностями имеет большое значение в духовно-воспитательном, художественно-эстетическом воспитании детей, в раскрытии и развитии их творческих способностей. способности. Вместе с тем, на сегодняшний день в государственной программе «Илк қадам» празднование национальных праздников в дошкольных образовательных организациях отражено как педагогическая задача, в связи с этим создание и внедрение нового поколения новой отечественной педагогической модели, технологии и методических рекомендаций в плане развития творческих способностей детей является одной из стоящих перед нами задач.

Одним словом, закономерно, что нерешенные научно-практические аспекты духовно-нравственного воспитания детей и развития их творческих способностей средствами народных праздников, являющихся большой духовной ценностью нашего народа, составляют актуальные темы и направления для новых исследований.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан. О дошкольном образовании и воспитании. 16 декабря 2019 г., ЗРУ-595. (Национальная база данных законодательных документов, 17.12.2019, № 03/19/595/4160; Национальная база данных законодательной информации, 21.04.2021, № 03/21/683/0375, 27.04.2021, № 03/21 /685/0373, 10.12.2021, № 21.03.721/0952)
2. Султонмурод Олим. Байрамларимиз. Ташкент, 2008. Страница 1.
3. Туропа М. и другие. Анъанавий байрамлар. Ташкент, 1999. Страница 8.
4. Постановление Кабинета Министров от 31 декабря 2019 года № 1059. Об утверждении концепции непрерывного духовного образования и мер по ее реализации. (Национальная база правовых документов, 01.03.2020, №20/09/1059/4265, 19.06.2020, №20/09/391/0777)
5. Илк қадам. Учебный план для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан. Ташкент, 2022. с.59.
6. F.Valieva, Sh.Kurbanov Continuity in the education system/ Wschodnioeuropejskie /East european science journal
7. 12(52)2019 45-52